

БОЛАЛАРДА СУРУНКАЛИ РИНОСИНУСИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ ВА УНИ БАҲОЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИК УСУЛЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Рустамов А.Х.

Тошкент давлат тиббиёт университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18058003>

Долзарблиги. Болаларда сурункали риносинусит (СРС) юкори нафас йўллари касалликлари орасида энг кўп учрайдиган патологик ҳолатлардан биридир. У нафақат нафас олиш функциясини бузади, балки боланинг умумий ривожланиши, когнитив қобиляти, уйқу сифати ва ўқиш самарадорлигига ҳам жиддий таъсир кўрсатади. Охирги йилларда СРСнинг кечиши болаларда анатомик, иммунологик ва аллергик омиллар таъсирида ўзига хос хусусиятларга эга экани таъкидланмоқда. Мазкур тадқиқот болаларда СРСнинг клиник-инструментал хусусиятларини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади.

Ишнинг мақсади болаларда сурункали риносинуситнинг клиник эндоскопик симптомлари ва касалликнинг кечишини ёшга хос хусусиятларини аниқлаш.

Материал ва текширув усуллари: Тадқиқотга Тошкент давлат тиббиёт университети ЛОР бўлимига мурожаат қилган 7–18 ёшдаги 125 бола киритилди. Барча беморларда қуйидаги текширувлар ўтказилди: клиник кўрик ва анамнез йиғиш, ЛОР-эндоскопия, ринопневмометрияси, шунингдек, коронар ва аксиал проекцияларда параназал синусларнинг МСКТ текшируви.

Олинган натижалар. Кузатилган беморларнинг кўпчилигида қуйидаги симптомлар кузатилди: бурун битиши — 92%, узоқ давом этувчи ринорея — 78%, постназал оқмалар — 64%, бош оғриши — 57%, тез-тез чарчаш ва ўқиш қобиляти пасайиши — 48% ва бошқ. Рецидивлар сони 125 боланинг 68% да йил давомида 3 марта ёки ундан кўп рецидив қайд этилди. Бу болаларнинг иммунологик фони пастлиги ва аденоид гипертрофияси билан боғлиқ экани аниқланди. Олинган эндоскопия натижалари қуйидагича бўлди: пастки ва ўрта бурун чигқноқларинг гипертрофияси — 82%, аденоидлар вегетациялар II–III даража — 54%, ўрта бурун йўлида экссудатив ўзгаришлар — 37%, полипоз тўқималар — 11% беморларда кузатилди.

МСКТ натижаларини таҳлил қиладиган бўлсак, гаймор ва этмоидал синусларнинг пневматизациясининг пасайиши — 60% беморда, шиллик қаватларнинг қалинлашиши — 28%, полипоз ўзгаришлар — 12%. Ҳар иккала этмоидит ва гайморит хасталиклари биргаликдаги шакли 43% ҳолатда учради. Асосий асоратлар сифатида экссудатив ўрта отит — 19%, бронхообструкция эпизодлари — 14%, уйқу бузилишлари ва хронобиологик ўзгаришлар — 11% беморда қайд қилинди. Шунингдек, функционал текширувлардан ринопневмометриядан ўтказилганда ҳаво ўтказувчанлиги нормадан ўртача 40–50% камайгани аниқланди.

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари болаларда СРСнинг кечиши бир қатор омиллар билан боғлиқ эканини кўрсатади: анатомик танқисликлар, аденоид гипертрофияси, аллергик ринит ва тез-тез ОРВИ кечиши. Эндоскопия ва МСКТ маълумотлари касалликнинг оғирлигини баҳолашда ишончли ҳисобланади, рецидивларнинг таъминловчи омилларини аниқлашга ёрдам бериши кузатилди.

Хулоса. Болаларда СРС кўп ҳолларда рецидивларга мойил бўлиб, 7–18 ёшдаги беморларда аденоид гипертрофияси ва аллергия омилар юқори улушга эга бўлади.

СРС болаларда функционал нафас олишни 40–50% пасайтиради ва умумий когнитив ривожланишга салбий таъсир кўрсатади.

Болаларда СРСни эрта ташхислаш ва комплекс даволаш асоратларнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ражабов А. Х., Усенов С. Н. Изменение функционального состояния печени при риносинусите у детей с хроническим гепатитом В //Новый день в медицине. – 2019. – №. 2. – С. 247-250.
2. Rajabov A., Umarov U. Modern diagnostic methods for patients with chronic tonsillitis //science. – 2025. – Т. 4. – №. 2-4. – С. 148-152.
3. Hamroqulovich R. A., Ilyasovna I. F., Ergashevich A. S. Clinical course of chronic tonsillitis in children with chronic hepatitis B //European science review. – 2015. – №. 11-12. – С. 148-150.